

УЎК 636.39.034

СУТДОР ВА ЖУНДОР ЭЧКИЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

¹И.Я Эшматов, ²Ш.И.Эшматова

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²докторант, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848491>

Аннотация. Сут ва жун йўналишидаги хориждан импорт қилинган соф зотли Европа давлатларининг Заанен, Альп, Тогенбург, Англо-нубий, Мурсия-гренада, Бинтал, Бур ва Камори, Камерун ҳамда Покистон давлатларининг “Гулоби” зотларидан урчитиш ва чатиштиришида самарали фойдаланиш ҳамда уларнинг наслдан-наслга ўтувчи ирсий белгиларини юзага чиқаришида асраш, озиқлантириш технологияларидан фойдаланиш ҳамда эчки сути ишлаб чиқаришни орттириш хусусиятлари белгиланган.

Калим сўзлар: судор ва жундор эчкиларни асраш ва озиқлантириш, лактация даври, сутдорлик, селекция белгилари, тирик вазн, маҳсулдорлик, пуштдорлик

Аннотация. Эффективно использование в селекции и скрещивании импортированных чистопородных пород коз Заанен, Альп, Тогенбург, Англо-Нубия, Мурсия-Гренада, Бинталь, Бур и Камори, Камерун и Пакистан в селекции и скрещивании по молочно-шерстному направлению. Определены особенности консервирования, использования технологий кормления и увеличения производства козьего молока.

Ключевые слова: уход и кормление молочных и шерстных коз, период лактации, лактация, селекционные признаки, живая масса, продуктивность, плодовитость.

Abstract. It is effective to use imported purebred goat breeds Saanen, Alps, Togenburg, Anglo-Nubia, Murcia-Grenada, Bintal, Bur and Camori, Cameroon and Pakistan in selection and crossing for milk and wool. The features of canning, the use of feeding technologies and increasing the production of goat milk are determined.

Keywords: care and feeding of dairy and wool goats, lactation period, lactation, selection traits, live weight, productivity, fertility.

Мавзунинг долзарблиги. Сутдор ва жундор эчкиларни хусусий ишбилармон тадбиркорлар томонидан сутдор эчкичиликда соф зотли Заанен, Альп, Тогенбург, Англо-нубий, Мурсия-гренада, Бинтал, Бур ва Камори, Камерун ҳамда Покистон давлатининг “Гулоби” зотларидан ишлаб чиқаришда фойдаланиши ҳамда жундор эчкилар сурувидаги юқори маҳсулдор улоқларнинг авлодларини хўжалик шароитида асраш, озиқлантириш ва эчкиларни соғиш технологияларидан ишлаб чиқишда фойдаланиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Чорва озуқасидан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар (2020) таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни оширишга олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, Ф.Тореевлар томонидан (2020) озуқа базасини яхшилашда қашқарбедани бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Б.Д.Аллашов, А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиевлар томонидан қорамоллар сут маҳсулдорлигига озуқабоп лавлагининг таъсири бўйича тадқиқотлар олиб борилган ва сут

маҳсулдорлигига ижобий таъсири аниқланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон, Қозоқистон, Қирғизистон Республикалари ишбилармон тадбиркорларини сут ва жун йўналишидаги эчкилар ҳамда улардан олинаётган маҳсулдорлик кўрсаткичлари билан яқиндан таништириш, шунингдек чорвачдор орасида Халқлар дўстлигини мустатаъминлаш ҳисобланади.

Тадқиқотнинг вазифаси. Сут йўналишидаги Европа давлатларидан импорт қилинган сутдор эчкилар селекциясида заанен, алп ва тогенбург зотли эчкиларни ҳамда Россия давлатидан Олтой зотли импрот қилинган эчкилар селекцияда жундор эчкичиликни урчитиш ҳамда чатиштириш ишларидан олинган дурагай авлодлар сут ва жун маҳсулдорликларини илмий асосда бажарилаётган ишлар билан ҳамда маҳсулдорликни янада оширишда асраш, озиқлантириш ва соғиш технологияларини ишлаб чиқаришда ёритиш ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Заанен, Альп, Тогенбург, Олтой, Ангор зотли эчкиларнинг Ангор ва Олтой зотлари жундор ангор зотлари ҳисобланади. Зоотехник усулларда соғин эчкиларни ва жундор эчкиларни асраш, озуқалар билан таъминлаш.

Эчкичиликда эришилган натижалар. Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон Республикалари ўртасида ишбилармон тадбиркорларнинг сутдор эчкичиликни ривожлантириш мақсадида Халқаро I-фестивал 2023 йилнинг 27-28-29 май кунлари Тошкент вилояти Бўстонлик туманида ўтказилди. Ушбу фестивал тадбирда Ўзбекистонга импорт қилинган зотлар: Европа давлатларининг Заанен, Альп, Тогенбург, Англо-нубий, Мурсия-гренада, Бинтал, Бур ва Камори, Камерун ҳамда Покистон давлатининг “Гулوبي” каби зотлар иштирок этди.

Халқаро фестивални ўтказишда Чорвачилик ва паррандачилик илмий- тадқиқот институтининг раҳбарлари А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, шунингдек шу институтнинг “Қўйчилик ва эчкичилик” бўлими бошлиғи, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим И.Я.Эшматов, шунингдек “Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озиқлантириш ва чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш” бўлими бошлиғи қ.х.ф.н. Б.Х.Жумадуллаев, “Паррандачилик ва қуёнчилик” бўлими бошлиғи Б.Х.Давронов ва ёш докторант А.А. Асқаровлар фаол иштирок этдилар.

Илмий тадқиқот институтининг “Қўйчилик ва эчкичилик” бўлими томонидан сутдор эчкичилик тармоғида “Хориждан келтирилган заанен зотли сут йўналишидаги эчкиларнинг зот ичидаги янги тизимлари ва оилаларини яратиш” мақсадида илмий-тадқиқотлар Андижон вилояти Олтинкўл туманидаги “Бахт имкон ривож чорваси” фермер хўжалигининг сут йўналишидаги заанен ва алп зотлари ҳам тадбирда иштирок этиб чемпионлик даражасини олдилар. Шунингдек, Сирдарё вилоятида “НЗМ”-қўшма корхонасида урчитилиб кўпайтирилаётган тогенбург ва алп зотли эчкилар ҳам экспертлари томонидан чемпионликни олдилар.

Сутдор эчкичиликнинг селекция ишларига танланган уч бош наслдор таканинг кўрсаткичлари №-656808 насли тақонасининг сут маҳсулдорлиги V-лактацияда 1150 кг-ни ёки 300 кунда ўртача 3,9 литрдан, 3,1 фоиздаги ёғдорликда ва пуштдорлиги юқори 5 марта туғишда 10 та улоқ туққан.

№-837122 насли така онасининг сут маҳсулдорлиги 4 лактацияда 905 кг, ёки 300 кунда ўртача 3,01 литрдан, 3,1 фоиз ёғдорликдаги сут берган ва пуштдорлиги 4 марта туғишда 8 та улоқ тукқан.

532903 насли така онасининг сут маҳсулдорлиги IV- лактацияда 1050 кг-ни ёки 300 кунда ўртача 3,5 литрдан, 3,2 фоиз ёғдорликдаги ҳамда пуштдорлиги 4 марта туғишда 8 та улоқ тукқан эчкиларнинг авлодлари ўрганилди ва юқорида санаб ўтилган такаларнинг авлодларига Давлат патентини олиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Шунингдек, Наманган вилоятининг Чуст туманидаги “Чуст дашт оқ сув” фермер хўжалигида “Ангор зотли эчкилар генофондини сақлаш, жун маҳсулдорлиги юқори сурув ва линиялар яратиш” бўйича илимий тадқиқотлар олиб борилмоқда ҳамда уларни патентлаштириш бўйича . Давлат патент олиш бўйича хужжатлари тайёрланмоқда.

Туркия давлатидан импорт қилинган Ангор зотли эчкиларни Ўзбекистоннинг иқлим шароитага мослашувчанлигини ўрганиш бўйича ҳамда Россия Федерациясидан келтирилган тивит йўналишидаги Олтой зотли эчкиларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Эчкичилик тармоғида жундор эчкичилик бўйича ангор зотли эчкиларнинг жун ва тивит маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган насли таклардан урчитилаётган ангор ва тивит зотли така ва она эчкиларни танлаш ва уларнинг жун маҳсулдорлигини аниқлаш, ёш улоқларнинг тирик вазнини ўрганиш ҳамда жундорлик ва тивитдорлик белгиларини ўрганиш бўйича илмий -тадқиқотлар олиб борилди.

Ангор зотли генофонд **№JF 77990** насли таканинг тирик вазни 48,7 кг-ни ва **№JF 77159** наслдор таканинг тирик вазни 50 кг-га тенг бўлди.

Шунингдек, ангор зотли она эчкилар икки гуруҳга ажратилди ва уларнинг тирик вазни I-гуруҳ эчкиларида ўртача 36,5 кг ва II-гуруҳ эчкиларида 37,6 кг-ни ташкил этди.

Эчкиларнинг жундорлик хусусиятлари ўрганилганда насли такаларда 5,3 ва 4,7 кг-ни, ёки жун қирқими, жун миқдори ва жунининг узунлиги бўйича белгиланган зот андозасининг минимал талаб даражасига жавоб берди. Ушбу кўрсаткичлар бўйича она эчкилар жун маҳсулдорлиги I-гуруҳ она эчкиларида ўртача 2,4 кг-ни ва II-гуруҳ она эчкиларида 2,3 кг-ни ташкил этиб, бонитировка класслари бўйича I класс талабларига мос келди. Эчкиларнинг жинси ва ёши бўйича озиқлантириш рационлари ишлаб чиқишда яйловларнинг ҳосилдорлиги эътиборга олинди. Ёш улоқларни ўсиш ва ривожланишида кунлик ўсиш ўртача 100-110 г-ни ташкил этиб, абсолют ўсиш 3,1- 3,5 кг-ташкил этди.

Бугунги кунда жун йўналишидаги така ва она эчкиларда илмий тадқиқотлар олиб борилиб, улар жунининг аволадларига таъсири доирасида синовдан ўтказилмоқда.

Шунингдек, ёш олимларимиз гўштдор эчкичиликни ривожлантириш мақсадида Бухоро вилояти Шофикон тумани “Жилвон ривож” фермер хўжалигида “Бурск” гўшт йўналишидаги такалар ва унинг авлодларининг ўсиш ва ривожланишини ўрганиш бўйича илмий-тадқиқотлар йўлга қўйилган

Институтнинг “Қўйчилик ва эчкичилик” бўлими докторантлари Х.Х.Норбоев., А.А.Акбаров ҳамда З.Қаршиевлар сут, гўшт ва жун йўналишидаги эчкиларда илмий -тадқиқотлар йўлга қўйилганлиги диққатга сазовор илмийлояихалардан ҳисобланади.

Хулосалар. Ўрта Осиёда ишбилармон тадбиркорлари томонидан сутдор эчкичиликни ривожлантиришга эътибор кучли ҳисобланади. Улар томонидан эчкичилик тармоғини ривожлантириш айниқса, Европа давлатларидан импорт қилинган сутдор эчкилардан заанен, альп, тогенбург, англо-нубий, мурсия-гренада, бинтал, бур ва камори, камерун ҳамда Покистон давлатининг “гулоби” каби зотларни Ўрта Осиё табиий иқлим

шароитига мослаштириш бўйича тадқиқотларни давом эттириш, шунингдек, жундор эчкилардан ангор зотини софлигини таъминлаш ва насл сифат кўрсаткичларини сақлаб қолиш ва янги линиялардан фойдаланиб маҳаллий эчкиларнинг янги жундор зотларини яратиш муҳим.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ф, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
2. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128
3. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12, 2017, 28-29 б.
4. Эшматов И.Я.–Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4, 2017, 29-30 б.
5. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8, 2016, С. 30-32.
6. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
7. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
8. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
9. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
10. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami.111-bet
11. Bowen J. Saanangoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
12. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
13. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.
14. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
15. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.

16. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J.Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.
17. Serradilla J.J. Genetik and selection of goats. Animal production course. Zaragoza-1989, P. 45.
18. Simons E. Composition of milk of native Greek goats in the region of Metsova. J. Small Ruminant Res. 1991 vol 4 № 1, P.47-60.